

DE LA INTERSECCIÓN A LA ESTRUCTURA: MARXISMO Y PSICOANÁLISIS ANTE LA INTERSECCIONALIDAD

David Pavón-Cuéllar*

Resumen. El enfoque interseccional es criticado porque suele omitir la estructura que subyace a la experiencia de la intersección entre múltiples opresiones en el individuo. Se atribuye esta omisión a la visión empirista e individualista que domina en las ciencias humanas y sociales en las que se cultiva la interseccionalidad. Se propone superar el empirismo y el individualismo a través del marxismo y el psicoanálisis.

Palabras clave: marxismo; psicoanálisis; intersección; interseccionalidad; estructura.

Introducción: concepto y contexto

Un concepto puede ser válido y valioso en un momento y no en otro, en un lugar y no en otro, en cierta coyuntura y no en otra. Es el contexto el que le da su valor y su validez a un concepto. El concepto de interseccionalidad, a mi juicio, ha sido útil y efectivo en múltiples contextos, entre ellos aquel en el que lo introdujo Kimberlé Crenshaw, el del ámbito jurídico estadounidense de finales de los años 1980¹.

Para citar: Pavón-Cuéllar, D. (2023). De la intersección a la estructura: marxismo y psicoanálisis ante la interseccionalidad. *Materialismos. Cuadernos de marxismo y psicoanálisis* 2, 1–8, DOI: 10.5281/zenodo.10576844, en <https://materialismo.hypotheses.org/576>

Ahí donde aparece por primera vez, el concepto de interseccionalidad permite atender legalmente la discriminación específica sufrida por las mujeres afroamericanas: una discriminación en la que el racismo y el sexismo se intersecan, se agregan, se combinan y se integran hasta constituir una unidad. En el pasado, esta intersección pasaba desapercibida y quedaba en un vacío legal. Para llenar el vacío, hacía falta el concepto de interseccionalidad. Este concepto era necesario. Si no hubiera sido inventado por Crenshaw, alguien más habría debido inventarlo o inventar algo equivalente que fuera igualmente funcional en el mundo particular de las leyes, la jurisprudencia, los jueces, los jurados, los fiscales y los abogados.

El ámbito jurídico exige conceptos que sean tan claros, tan simples, tan unívocos y tan concretos como se requiere para hacer justicia. Por ejemplo, si queremos obtener un resarcimiento justo para una mujer afrodescendiente discriminada como tal, necesitamos un concepto que indique inequívocamente, sin ambigüedades ni sutilezas de sentido, que la mujer en cuestión fue víctima no sólo de racismo, no sólo de sexismo y no sólo de la suma de racismo y sexismo, sino de algo diferente y quizás aún más grave que demanda compensarse de modo proporcional. Esto es todo lo que necesitamos y el concepto de interseccionalidad lo cumple cabalmente.

Estructura y opresiones

El problema comienza cuando exportamos lo interseccional desde el ámbito jurídico a la filosofía, a la política y a las ciencias humanas y sociales. En estos otros campos, a veces ocurre que las ventajas del concepto se tornen sus desventajas, insuficiencias y carencias. El concepto de interseccionalidad es tan claro que puede llegar a deslumbrarnos y cegarnos ante su trasfondo. Quizás lo que hay en el fondo ya ni siquiera despierte nuestra curiosidad. ¿Para qué ver lo que se traduce en la intersección cuando tenemos la evidencia meridiana de la intersección?

Existe el riesgo de que la univocidad y simplicidad aritmética del concepto, la de sumarse y multiplicarse al intersecarse, nos haga olvidar la complejidad estructural que subyace a él. Quizás ni siquiera nos interese remontarnos al proceso estructurante cuando ya disponemos de su resultado estructurado en la intersección. Es posible incluso que la extrema concreción del concepto nos oculte la estructura que lo constituye: una estructura tan sólo accesible, deducible, a través de un trabajo de abstracción teórica.

Para citar: Pavón-Cuéllar, D. (2023). De la intersección a la estructura: marxismo y psicoanálisis ante la interseccionalidad. *Materialismos. Cuadernos de marxismo y psicoanálisis* 2, 1–8, DOI: 10.5281/zenodo.10576844, en <https://materialismo.hypotheses.org/576>

Lo seguro es que la estructura suele pasar desapercibida en las investigaciones sobre interseccionalidad. Estas investigaciones, de hecho, no suelen pensar en *una* estructura en singular. Más bien conciben la intersección entre múltiples estructuras: la sexista y la racista, pero también la clasista y otras.

Ahora bien, si admitimos con Crenshaw que en la intersección las estructuras aparecen agregadas, combinadas e integradas hasta constituir una unidad, ¿acaso esta unidad no sería *una* estructura en singular? ¿Por qué no conceder esto que aparece como un corolario del concepto mismo de interseccionalidad? ¿Por qué no referirse a *la* estructura en lugar de *la* intersección entre *las* estructuras?

La respuesta es muy sencilla: las personas prefieren hablar de las estructuras porque es así como las viven. La vivencia que se tiene, de hecho, no es tanto de las estructuras, sino más bien de las opresiones que se resienten. Es seguramente por esto que lo habitual en el enfoque interseccional es denunciar las opresiones en plural en lugar de la estructura en singular.

No suele hablarse de la estructura, entonces, porque lo que experimentamos inmediatamente no es una gran estructura opresiva, sino varias opresiones estructurales: una racista, otra sexista, otra clasista y las demás. La intersección entre opresiones diferentes es la evidencia experiencial inmediata. Era previsible que esta evidencia tuviera la última palabra, como dato conclusivo que no puede ya problematizarse, en el empirismo que domina en las ciencias humanas y sociales en las que se cultiva la interseccionalidad.

Empirismo e individualismo

No importa que el concepto mismo de intersección tal como lo entiende Crenshaw, como un hecho integrador y unificador, excluya lógicamente por sí mismo la separación y la diferencia entre las opresiones y las estructuras subyacentes. Lo importante para el empirismo está no en el plano lógico y conceptual, no en el plano propiamente estructural, sino en el plano experiencial e individual, en lo que el individuo experimenta de manera inmediata.

El punto de intersección entre opresiones es el individuo oprimido. Es por ello que hay una marcada propensión a individualizar lo estructural en los estudios que asumen la noción de interseccionalidad y que terminan entendiéndola como algo referido a la

Para citar: Pavón-Cuéllar, D. (2023). De la intersección a la estructura: marxismo y psicoanálisis ante la interseccionalidad. *Materialismos. Cuadernos de marxismo y psicoanálisis* 2, 1–8, DOI: 10.5281/zenodo.10576844, en <https://materialismo.hypotheses.org/576>

individualidad y su identidad. En estos estudios, en efecto, la estructura opresiva transindividual tiende a reducirse a la intersección individual identitaria entre múltiples experiencias de opresión.

Como vemos, la interseccionalidad suele implicar una reducción de lo estructural no sólo a lo experiencial, sino a lo individual. El individualismo converge así con el empirismo en el enfoque interseccional. Este enfoque tiende a dejarse llevar, entonces, por dos orientaciones ideológicas-epistemológicas prevalecientes en las actuales ciencias humanas y sociales.

Es bien sabido que el modelo empirista e individualista se ha fundado históricamente en la sociedad burguesa moderna. También tenemos buenas razones para pensar que son los poderosos intereses de la burguesía los que han sostenido ese modelo, permitiéndole sobrevivir al sobreponerse a los hallazgos que lo impugnan, entre ellos los de Marx y Freud y sus seguidores. Aunque el marxismo y el psicoanálisis hayan demostrado el carácter ilusorio y engañoso de la individualidad y de la experiencia individual, esto no ha impedido que el complejo de empirismo e individualismo continúe prevaleciendo en la ciencia, confirmándose así que su prevalencia depende menos de su validez intrínseca racional que de la fuerza extrínseca social que lo sostiene.

El sostén de la orientación empirista e individualista de la interseccionalidad estriba en los intereses de clase de la burguesía, los cuales, a su vez, manifiestan funciones objetivas de la estructura capitalista patriarcal y colonial. Esta estructura tan sólo puede obrar de modo efectivo al disimularse ideológicamente a través de lo experiencial, a través de lo individual y ahora también a través de lo interseccional. Cuando nos preocupamos por la intersección en lugar de la estructura, permitimos que la estructura continúe operando soterradamente sin ser importunada por nuestra crítica.

Estructura y experiencias

En lugar de criticar la estructura capitalista colonial y patriarcal, nos limitamos a lamentar sus diversos efectos en la intersección entre las experiencias de opresión clasista, racista y sexista. Vemos las experiencias para no concebir la estructura. Nos preocupamos por las vivencias de machismo y heterosexismo para no pensar en la estructura heteropatriarcal en la que se producen las vivencias. Nos concentramos en lesiones de las víctimas de racismo para olvidar la colonialidad que las inflige. En todos los casos, la estructura

Para citar: Pavón-Cuéllar, D. (2023). De la intersección a la estructura: marxismo y psicoanálisis ante la interseccionalidad. *Materialismos. Cuadernos de marxismo y psicoanálisis* 2, 1–8, DOI: 10.5281/zenodo.10576844, en <https://materialismo.hypotheses.org/576>

capitalista colonial y patriarcal desaparece tras la experiencia interseccional de quienes padecen la estructura.

El enfoque interseccional podría estar sirviendo paradójicamente para perpetuar las opresiones al ocultar y así preservar la estructura opresiva por la que se dan y se intersecan. Esta estructura sólo puede ser efectivamente cuestionada y combatida cuando es concebida en sí misma y en su totalidad, como una estructura capitalista colonial y patriarcal, y no cuando uno se atiene a sus efectos en la experiencia individual y los considera separadamente para constatar luego cómo se cruzan en la individualidad. Proceder así, dividiendo nuestra mirada crítica, es caer en la trampa de la estrategia ideológica del *divide y vencerás*. Es al rendirse a esta estrategia divisiva que el enfoque interseccional, como la observado Armando Bartra, fragmenta la totalidad para después buscar la intersección entre los fragmentos².

Para no jugar a los rompecabezas, necesitamos perspectivas que nos permitan discernir la estructura total de lo que se fragmenta experiencialmente: la estructura en la que radica lo que la marxista feminista Danièle Kergoat ha identificado como la “consustancialidad” entre las experiencias³. El discernimiento de esta consustancialidad estructural es precisamente lo que Marx y Freud nos ofrecen. Uno y otro nos enseñan a ir más allá de los efectos experienciales individuales para llegar a la estructura transindividual que los causa. Esta estructura, tanto para Freud como para Marx, no es una entre otras con las que pueda luego intersecarse en un punto individual, sino que es únicamente una, una en la que nosotros mismos estamos incluidos, no pudiendo juzgarla desde el exterior, no habiendo exterior, no habiendo metalenguaje, como dice Lacan⁴.

Marxismo y psicoanálisis

Gracias a Marx, a Engels y a otros y otras marxistas, conseguimos desentrañar una estructura que es patriarcal en su origen y en su esqueleto, colonial en su desarrollo, en su expansión y consolidación moderna, y capitalista en su consumación y en su versión acabada⁵. Ninguno de estos aspectos es más importante que otro. Es verdad que hoy el capitalismo subsume la colonialidad y el patriarcado, pero la estructura no deja de ser fundamentalmente colonial y patriarcal por ser predominantemente capitalista.

La determinación por el capitalismo es también, como diría Louis Althusser, una sobredeterminación por la colonialidad y el patriarcado⁶. Lo patriarcal y lo colonial

Para citar: Pavón-Cuéllar, D. (2023). De la intersección a la estructura: marxismo y psicoanálisis ante la interseccionalidad. *Materialismos. Cuadernos de marxismo y psicoanálisis* 2, 1–8, DOI: 10.5281/zenodo.10576844, en <https://materialismo.hypotheses.org/576>

constituyen internamente al capital. De igual modo, lo capitalista es constitutivo de las manifestaciones modernas del patriarcado y la colonialidad. Hay así una estructura con sus tres componentes intrínsecos, inseparables y consustanciales, y no tres estructuras que puedan relacionarse exteriormente al intersecarse o al excluirse y sustituirse una por otra.

Desde luego que un sujeto puede resentir más unos efectos opresivos estructurales que otros. Por ejemplo, tal vez el sexismo patriarcal sea todo lo que oprime a una mujer blanca de la clase dominante. Esa mujer no sufrirá ni clasismo capitalista ni racismo colonial, así como un jornalero indígena, víctima de opresión clasista y racista, quizás ejerza en lugar de padecer el machismo del patriarcado. Sin embargo, todo esto no significa exactamente que haya estructuras diferentes, sino que hay una sola estructura en la que distintos sujetos están ocupando posiciones diferentes.

Para cada posición, la misma estructura se despliega de forma única, absolutamente diferente. Esta “diferencia absoluta”, como la llama Jacques Lacan, es lo que Freud nos ha enseñado a reconocer y a escuchar en la palabra de cada sujeto⁷. Para cada uno hay, como también lo supone Lacan, un lenguaje sin metalenguaje, *una* sola estructura inconsciente, que es lo que *la* estructura es para él según la posición irreductiblemente singular que él ocupa en ella.

La misma estructura en sí, la misma estructura transindividual capitalista colonial y patriarcal, no es la misma para cada posición individual en ella. La estructura no trata de igual modo a todos los sujetos, sino que a cada uno lo trata de forma diferente según la posición irrepetible que él ocupa en ella. Esta posición es de clase, raza y género, pero también de edad, credo, cultura, preferencia sexual, nivel educativo, capacidad o incapacidad, apariencia física y otros innumerables factores que se estructuran de manera única para cada sujeto según cuál haya sido su vida que no se parece a ninguna otra.

Conclusión: constantes y variables

La experiencia de cada sujeto es una experiencia no sólo de la intersección entre dos o más opresiones, sino de la estructura tal como se configura inconscientemente para cada una de sus posiciones, haciendo converger innumerables relaciones, entre ellas numerosas relaciones opresivas, muchas de ellas sociales, pero también familiares, sexuales, interpersonales y otras que sólo se encuentran en la historia de cada uno. Las relaciones son tantas y tan complejas en su configuración estructural que un sujeto puede pasar

Para citar: Pavón-Cuéllar, D. (2023). De la intersección a la estructura: marxismo y psicoanálisis ante la interseccionalidad. *Materialismos. Cuadernos de marxismo y psicoanálisis* 2, 1–8, DOI: 10.5281/zenodo.10576844, en <https://materialismo.hypotheses.org/576>

muchos años desenmarañándolas en el diván. Quizás cada maraña concierna sobre todo a cada sujeto, pero es creada por los propios hilos enmarañados, los cuales, como constantes estructurales que se encuentran en diversos sujetos y los relacionan de cierto modo a unos con otros, corresponden a la estructura transindividual en la que tales sujetos se engendran y se insertan. Pudiendo entretrejerse entre sujetos, los hilos hacen posible colectivizar el malestar y encauzarlo a movilizaciones sociales para transformar el mundo.

Puede haber movilizaciones como las anticapitalistas, las antipatriarcales y las anticoloniales porque hay en la sociedad, entre los sujetos, constantes estructurales capitalistas, patriarcales y coloniales. Una constante es la colonialidad que se manifiesta como alienación cultural y no únicamente como opresión racial. Otra constante es el patriarcado que se experimenta no sólo en el sexismo, sino en fenómenos tales como el goce fálico por el que se reduce el ser al tener, lo ontológico a lo económico, lo sensitivo a lo posesivo. Este goce opera también en otra constante, la del capitalismo, que es resentida sin duda como clasismo, pero también como explotación de la vida y destrucción de lo vivo.

Las constantes estructurales no sólo son la capitalista, la patriarcal y la colonial, sino muchas otras. Además, por más constantes que sean, intervienen y se articulan de modo infinitamente variable para las distintas posiciones en la estructura. Sobra decir que la variabilidad infinita de las múltiples constantes estructurales y de sus articulaciones recíprocas no puede ser considerada en procesos legales como aquellos en los que pensaba Crenshaw.

Los procesos legales exigen simplificar mediante categorías como la de interseccionalidad, pero la simplificación pierde su razón de ser cuando salimos del ámbito jurídico y pasamos a los campos de la política, de la filosofía y de las ciencias humanas y sociales. En estos campos, tal vez el enfoque interseccional pueda ser puntualmente útil y necesario, pero no tendría que usarse para perpetuar la prevalencia ideológica-epistemológica del empirismo y el individualismo. La interseccionalidad no debería servir para encubrir la estructura que se nos descubre a través del marxismo y el psicoanálisis.

* Doctor en Filosofía por la Universidad de Rouen (Francia) y Doctor en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela (España). Profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. Entre sus publicaciones recientes están los libros *Sobre el vacío: puentes entre marxismo y psicoanálisis*

Para citar: Pavón-Cuéllar, D. (2023). De la intersección a la estructura: marxismo y psicoanálisis ante la interseccionalidad. *Materialismos. Cuadernos de marxismo y psicoanálisis* 2, 1–8, DOI: 10.5281/zenodo.10576844, en <https://materialismo.hypotheses.org/576>

(Ciudad de México, Paradiso, 2022); *Psicoanálisis y revolución: psicología crítica para movimientos de liberación* (con Ian Parker, Santiago de Chile, Pólvora, 2021, traducido a 9 idiomas); *Virus del capital* (Buenos Aires, Docta Ignorancia, 2021); *Zapatismo y subjetividad: más allá de la psicología* (Bogotá, Cátedra Libre, 2020); *Psicología crítica: definición, antecedentes, historia y actualidad* (Ciudad de México, Itaca, 2019); *Psicanálise e Marxismo: As Violências Em Tempos de Capitalismo* (con Nadir Lara Júnior, Curitiba, Appris, 2018); *Marxism and Psychoanalysis: In or Against Psychology* (Londres, Routledge, 2017); *Marxismo, psicología y psicoanálisis* (con Ian Parker, México, Paradiso, 2017).

¹ K. Crenshaw, Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics, *University of Chicago Legal Forum*, 139, 1989, pp. 139-168.

² A. Bartra, Sobre el trabajo doméstico y el trabajo campesino: ¿totalidad o interseccionalidad? *Memoria: revista de crítica militante*, 284, 2023.

³ E. Galerand y D. Kergoat, Consubstantialité vs intersectionnalité? À propos de l'imbrication des rapports sociaux, *Nouvelles Pratiques Sociales* 26(2), 2014, pp. 44-61. Ver también: D. Kergoat, Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux, en *Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination*, París, PUF, 2009, pp. 111-125.

⁴ J. Lacan, Subversion du sujet et dialectique du désir dans l'inconscient freudien (1960), en *Écrits II*, París, Seuil Poche, 1999, pp. 273-307.

⁵ K. Marx, *Los apuntes etnológicos de Karl Marx* (1882), Madrid, Siglo XXI y Pablo Iglesias, 1988. F. Engels, *El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado* (1884), Ciudad de México, Colofón, 2011.

⁶ L. Althusser, L'objet de Capital, en *Lire Le Capital*, París, PUF, 1996, pp. 401-411.

⁷ Lacan, *Le séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse*, París, Seuil Poche, 1990, sesión del 24 de junio 1964, p. 307.